

URCHUQSIZ YIGIRILGAN IP SIFATINI OSHIRISHGA BAG‘ISHLANGAN ILMIY ISHLAR TAHLILI

¹Tojimurodov Sardor Ixom o‘gli, ²Kazakova Dilafruz Erkinovna, ³Meliboyev Abdulla
Jumon o‘gli, ⁴Dovurov Xasan Tursun o‘gli

¹assistant, JizPI, ²t.f.f.d, dotsent JizPI, ³JizPI magistranti, ⁴JizPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177225>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pnevmomexanik usulda yigirilgan ip sifatini oshirishga bag‘ishlangan ilmiy ishlar tahlil qilingan. Urchuqsiz usulda sifatli ip ishlab chiqarish uchun diskretlash jarayoni muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, tadqiqotchilar tomonidan tolalarni diskretlash jarayoni alohida e‘tiborga olingan va ko‘p tadqiqotchi olimlar kameraning aylanishlar chastotasi, ip shakllanishida buramlar taqsimlanishini o‘rgangan hamda turli konstruksiyadagi diskretlovchi barabanlar ishlab chiqqan va ijobiy natijalarga erishgan.

Kalit so‘zlar: kamera, diskretlash, nuqsonlar, ip strukturasi, yigiruv rotori, pishitish burchagi, kimyoviy tolalar, nuqsonli iplar, yigirish sistemasi.

Аннотация. В данной статье анализируются научные работы, посвященные повышению качества пряжи, пряденной пневмомеханическим способом. Процесс дискретизации важен для производства качественной пряжи без. По этой причине процесс дискретизации волокон был рассмотрен исследователями с особым вниманием, и многие ученые-исследователи изучали частоту вращения кулачка, распределение витков в образовании нити, а также разработали дискретизирующие барабаны различной конструкции, которые дали положительные результаты.

Ключевые слова: камера, дискретизация, дефекты, структура пряжи, прядильный Ротор, угол заваривания, химические волокна, дефектная пряжа, прядильная система

Abstract. This article analyzes scientific works devoted to improving the quality of yarn spun pneumotachically. The sampling process is important for the production of high-quality yarn without weaving. For this reason, the fiber sampling process has been given special attention by researchers, and many research scientists have studied the cam rotation frequency, the distribution of turns in the formation of the thread, and have also developed sampling drums of various designs, which have yielded positive results.

Keywords: camera, sampling, defects, yarn structure, spinning rotor, brewing angle, chemical fibers, defective yarn, spinning system.

Kirish

To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda ipning sifat ko‘rsatkichlari muhimdir. Shu sababli turli maqsadlar uchun yigirilgan turli chiziqli zichlikdagi iplarga ishlatilish turiga qarab talablar qo‘yiladi. Ushbu talablar yigirish sistemasini va foydalaniladigan xom ashyo turini belgilab beradi. Ipnining asosiy ko‘rsatkichlari, bu - uning pishiqligi, ya‘ni mustahkamligidir. Ipnining ushbu ko‘rsatkichi undan olinadigan mahsulotlarning sifatini ta‘minlab beradi. Ip yigirishda texnologik jarayonning barqarorligini ta‘minlash tayyor mahsulotlarning sifatiga kafolat bo‘ladi.

Pnevmomexanik usulda yigirilgan iplar ancha yumshoq, g‘ovak va mustahkamligi boshqa yigirish sistemasidagi iplarga nisbatan ancha past bo‘ladi. Chunki ip shakllanish jarayonida tolalarni ipning ko‘ndalang kesimida bir tekisda joylashmasligi sababli, ushbu yigirish sistemasida olingan ipning pishiqligi past bo‘lishini ta‘minlaydi.

Urchuqsiz yigirish usulida texnologik jarayon diskret tolalar transportirovkasi va siklik qo‘shish natijasida yigirish kamerasida piltacha hosil qilish orqali amalga oshiriladi va turli omillar ta’sirida ip strukturasi o‘zgaradi.

Yigirilgan ipning sifati ip shakllanish jarayoniga kamera sirtidan ipning ajralishiga ham bog‘liq bo‘lib, bunda ipning ajralishi teskari tomonga yo‘nalgan holatda namoyon bo‘ladi. Ipnning o‘zak qismida pishiqligi past bo‘lishi amaliy pishitish koeffitsienti kam bo‘lganligi sababli sodir bo‘ladi. Ushbu kamchiliklarni oldini olish maqsadida tolalarni diskretlash jarayoni e’tiborga olingan va ko‘p tadqiqotchi olimlar turli konstruksiyadagi diskretlovchi barabanlar ishlab chiqilgan va ijobiy natijalarga erishilgan [1,2,3].

Ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra [4], Xitoy mutaxassislar pnevmomexanik ip shakllanganda undagi pereferiya (chekkadagi) buramlarining tarqalish uzunligi modeli kamera novida ipning harakatiga bog‘liqligini asoslagan. Qo‘shimcha burovchi element halqali yigirish mashinasida ham sinab ko‘rilganda, ipning sifat ko‘rsatkichlari yaxshilanganligi aniqlangan. Bunga asosiy omil kameraning aylanishlar chastotasi, deb xulosa qilingan.

Pnevmomexanik usulda yigirilgan ipning pishitilishini aniqlash ip o‘tkazuvchi varonka sirtini ip qamrash burchagini xisobga olish ham tavsiya etilgan. Buramlar ipning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari va ip strukturasi ta’siri ahamiyatli ekanligi uchun buramlar tarqalishining o‘zgarishini shakllangan ipning buramlariga bog‘liqlik formulasi ishlab chiqilgan [5].

Wang Shanyuanning fikricha [6] piltachaga qattiq jismlarning tushishi buramlar tarqalishiga qarshilik ko‘rsatib, shakllanayotgan ipning uzish kuchi pasayishiga olib kelishi nazariy tahlil qilgan. Tadqiqotdan xulosa qilish mumlinki, tolalarni begona jismlardan va qotgan tolalardan tozalash lozim.

Wang S.Y. tomonidan [7] pnevmomexanik yigiruv usulida yigirilgan ipga buramlar sonini ta’sirini o‘rganilgan. Buramlar yo‘nalishini oldini olishni ta’minlaydigan moslamalar o‘rganilgan va ularning muqobil variantlar tavsiya etilgan. Bunda buram taqsimlagichning muqobil shakli ellipssimon bo‘lishi kerakligi ta’kidlangan. Tadqiqot ishida buramlar taralishiga pilta shakli va yigirish kamerasining aylanish chastotasi ta’siri ham o‘rganilgan.

Yigirish jarayonida tolalar tarkibidagi chiqindilar miqdori muhim ahamiyat kasb etadi. Agar tola paxta tozalash korxonalarida nuqsonlardan yaxshi tozalanmagan bo‘lsa, undan sifatli ip olishga imkoniyat kamayadi [8]. Shuning uchun, birinchi navbatda paxta tolasini nuqsonlardan tozalashga katta ahamiyat berish kerak. Agar paxta tolasini tarkibida nuqsonlar miqdori qanchalik ko‘p bo‘lsa iplarning tozalik sinfi pasayadi. Tola tarkibidagi nuqsonlar va iflosliklar miqdori qanchalik ko‘p bo‘lsa, yigirishdagi texnologik jarayonning ishlashini qiyinlashtiradi, ip chiqish miqdorini kamaytiradi va mahsulotning tannarxini oshiradi.

Tola tarkibidagi begona jismlar va nepslar yigirish kamerasida ip shakllanishini buzadi. Ushbu nuqsonlarning o‘lchami katta bo‘lishi ta’siridan yigirilgan ipning uzish kuchining past bo‘lishiga olib keladi [9]. Chunki, katta geometrik o‘lchamga ega, nuqsonlar buramni shakllanayotgan ip uchiga o‘tkazmaydi, shu sababli ip strukturasi o‘zgaradi. Nuqsonli iplardan olinayotgan gazlama, trikotaj va boshqa mahsulotlarning sifat ko‘rsatkichiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Professor A.G. Sevostyanovning fikricha [10] yigirish kamerasi diametrining kattalashishi chirmashish koeffitsientining pasayishiga, nuqsonli ipning shakllanish ehtimolligi kamayishiga olib keladi. Ipnning pishiqligini belgilashda aynan shu jarayon katta o‘rin tutadi.

Pnevmomexanik ipning murakkab strukturaligi uning ustivorligi hisoblanadi. Kamerada ip shakllanish jarayonida novdagi uzun uchdan ipning o‘zak qismi, kalta uchdan ipning ustki qatlami shakllanadi. Ushbu shakllanishi pnevmomexanik ip strukturaning asosidir [11].

Jia Lifeng tadqiqot ishida [12] pnevmomexanik usulda yigirilgan iplarining buramlarini aniqlash usullarini tahlil qilgan. Unung fikricha, chirmashish koeffitsientining kattaligiga yigirish kamerasi aylanishlari chastotasi ta’sir ko‘rsatmaganligi bois ip strukturasi o‘zgarmaydi. Chirmashish koeffitsientining buramlar soniga ta’sir etib, uni o‘zgartirishi natijasida ip xossalardan uzish kuchi va deformatsiyasi o‘zgarishiga olib keladi. Ip pishitilganda tolaning ip o‘qiga nisbatan og‘ish burchagi (pishitish burchagi) o‘zgarishi bilan ipning cho‘zishdagi deformatsiyasi va boshqa mexanik xossalari ham o‘zgaradi.

E.Pigalev tadqiqot ishida [13] yigiruv rotorida ip shakllanishida tolali tugunchalar paydo bo‘lish oqibatida ushbu usulda yigirilgan ip mustahkamligi past bo‘lishi sabablarini o‘rgangan. Natijada tolalar ipning o‘zak qismida ko‘proq va uning atrofida tolalar kam miqdorda joylashishi sababli pnevmomexanik usulda olingan iplarda pishiqlik past bo‘lishini kuzatgan.

Ba’zi ilmiy tadqiqot ishlari [14,15] da pnevmomexanik usulda olingan ipning nisbiy uzilish kuchi halqali yigirish mashinasida ishlab chiqarilgan ipning uzilish kuchiga nisbatan 25-30% past bo‘lishi ko‘rsatib o‘tilgan. Bu farq ip o‘zagiga nisbatan tolalarning kichik yo‘nalishi va ularning taranglik darajasini sezilarli darajada pasayishi bilan izohlanadi.

E.Pigalev ilmiy tadqiqot ishida ip shakllanishida buramlar taqsimlanishini o‘rgangan [16]. Pnevmmomexanik usulda ishlab chiqarilgan iplar orasida paxta va kimyoviy tolalar aralashmasidan olingan iplarning pishiqligi eng yuqori bo‘lishi aniqlangan. E.Pigalev va F.Putzsher ilmiy tadqiqot ishlarida pnevmomexanik yigirish usuli ip strukturadagi egri va ilmoqsimon tolalar soni va uning mustahkamligi o‘rtasidagi munosabatlar o‘rganilgan.

B.Wulfhorst ilmiy tadqiqot [17] ishi muallifi ta’kidlashicha, o‘zak atrofida o‘ralgan tolalar guruhining ko‘p bo‘lishi, nisbiy uzilish kuchining kamayishiga olib kelishi aytib o‘tilgan. Bunda ipning shakllanishida qatnashuvchi tolalar orasida ishqalanish kuchlari kamligi natijasida ipning nisbiy uzilish kuchining kamayishi kuzatilgan.

Q.G‘ofurov [18] ilmiy tadqiqot ishida, yigirish kamerasining aylanishlar chastotasi tezligining ip hosil qilish jarayonining barqarorligiga ta’siri ip hosil qilish voronkasi konstruksiyasi ta’siridan katta ekanligi qayd etilgan.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tadqiqot ishlaridan shuni xulosa qilish mumkinki, pnevmomexanik usulda sifatli ip ishlab chiqarish uchun diskretlash jarayoniga tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda olimlar ishlab chiqarilgan ipning sifatini oshirish borasida bir qator tadqiqotlar olib bormoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ж.К.Гафуров., К.Ж.Жуманиязов., Б.М.Мардонов Влияние режима работы прядильной камеры на физико-механические свойства пневмомеханической пряжи. Республика илмий-амалий конференцияси «Пойабзал-2008» ТТЕСИ, Тошкент-2008
2. Ларин И.Ю. Паринов М.А., Посылина Е.А., Рыбин В.Э., Воронина Е.Р. Изучение влияния механических свойств волокон на изменение крутки пряжи при пневмомеханическом способе прядения. Известия ВУЗов, Технология текстильной промышленности, 4, 2001 г. – 18-22 с.

3. В.Э.Маргулис. В.В.Шетлер. Особенности Исследование структуры пряжи пневмомеханического прядения. Текстильная промышленность. -1973.-№1.-С39
4. Wang Jun, Huang Xiubao/ Исследование влияния крутки на свойства пряжи пневмомеханического прядения. PC. Текстильная промышленность, №6, 7 с.
5. Cailian, Q.; Jiqun, L.; Bei, C. Compactor in Compact Spinning System. Textile Leader Volume: 6 Article Nu Published: 2006
6. Wang Shanyuan, Yeung K.W., Lo M.T., Yang X.F./ Исследование влияния крутки пневмомеханического прядения. PC. Текстильная промышленность, №6, 2001/ China Text.Univ.2000 г. 26, №1, - 95 -99 с
7. Wang S.Y., Yeung K.W., Lo M.T., Yang X.F./ The behavior of the rotor spun yarn (OE yarn) with involving twist. /J. China Text. Univ. Engl. Ed.2000, №1, - 36-39
8. Wang Jun, Huang Xiubao/ Yarn tension at peeling point in rotor spinning/ J. China Text. Univ. Engl. Ed.2000, №1, - 14-17
9. G'ofurov J.G'., Jumaniyozov Q.J., To'raqulov B., G'ofurov J. Yigirish kamerasi tezligining ip xossalariga ta'siri//To'qimachilik muammolari. – Toshkent, 2007. - № 2. – 32 b
10. Севостянов А.Г. и др. Механическая технология текстильных материалов. М.: Легпромбытиздат, 1989.
11. G'ofurov J.G'., Jumaniyozov Q.J., G'ofurov J. Pnevмомеханик ip strukturasining shakllanishi // To'qimachilik muammolari. – Toshkent, 2007. -№ 1. – 42 b.
12. Jia Lifeng. Анализ способов определения крутки пряжи пневмомеханического прядения. China
13. Text. Univ. 2000. 26, №1 89-94 б
14. Э.Я.Пигалев. Формирование волокнистого клина и узла присучки в прядильном роторе. Тез. докл. науч-тех. конф. Новые технические и технологические разработки их внедрение в текстильную промышленность. – Иванова:ИВТИ-1989.-С.53
15. Э.Я.Пигалев. Распределения крутки в пряжи формируемой из свободного контса. Изв. Вузов. Технология текстильной промышленности.-1998.-№4.-С.18.
16. F.Putzschler. Problem beim OE-Rotor spinnen. Melliand Textilbe-richt.-1976-No2.-С.177-181.
17. В.Wulfhorst. Modem Rotorspinerei. Textilbitreb.-1978.-v96, Nr.10 –P.25-27, Nr.11 –P.33-34, 37-39.
18. G'ofurov J.Q., Jumaniyozov J.Q., G'ofurov J.G'. Pnevмомеханик ip srukturasining shakllanishi” “To'qimachilik muammolari” 2007 yil 1-soni 44-45 betlar.